

FIZIKA FANI METODIKASI TA'LIM YO'LLARI VA VOSITALARI

Xidirova Zarnigor Yoshuzoqovna

Toshkent shahar Olmazor tuman

133-maktabning fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada fizika fanini o'qitish yo'llari, vositalari va kamchiliklari bo'yicha ma'lumotlarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Fizika metodikasi, tabiiy fanlar, frontal laboratoriya, eksperiment.

Fizika metodikasi ta'lim yo'llari va vositalarini, uning qonuniyatlarini hamda o'quvchilarni tarbiyalash va kamol toptirish yo'llari va vositalarini o'rganuvchi pedagogik fandır. Har bir o'quvchining qobiliyati, mayl va qiziqishlariga mos ravishda rivojlanishining individual xususiyati tabaqalashtirilgan ta'lim olish imkonini beradi. O'rta maktabda jismoniy tarbiyaning mavjud modeli fizika kursi savollarini uch bosqichli o'rganishni o'z ichiga oladi: 1-sinfdan 5-sinfgacha (1-daraja) - tarkibiy qismlardan biri sifatida jismoniy materialning ba'zi qo'shimchalari integratsiyalashgan dars mazmuniga kiritilgan. "Atrof-muhit", "Tabiiy fanlar" kurslari; 7-9-sinfgacha (2-bosqich) - fizika fanining asoslarini o'rganishning boshlanishi; 10-11-sinflar (3-daraja) - fizikadan tizimli kursni o'rganish. Uchinchi bosqichda o'quv jarayonining o'zgaruvchanligi o'quvchilarning umumiy massasini bir nechta oqimlarga (profillarga) bo'linishi bilan ta'minlanadi: umumiy ta'lim, gumanitar, tabiiy fanlar, fizika-matematika, texnik, turli dasturlar

bo'yicha ishlaydigan. Turli ixtisoslik sinflarida fizikani o'rganish uchun o'quv rejasida ajratilgan haftalik soatlar soni ikkidan besh soatgacha. Bu vaqt ichida o'qituvchi o'quvchilarning egallagan bilim darajasi va eksperimental ko'nikmalari ushbu profil ta'lim standartining talab darajasiga mos kelishini ta'minlashi kerak. Maktab o'quvchilarini o'qitish, ularni eksperimental o'qitish yagona fizika sinfi asosida, bir xil standart jihozlardan foydalangan holda amalga oshiriladi, bu o'qituvchining ishida ob'ektiv qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, o'quv jarayonini tashkil etishga, oqilona joylashtirishga talablarni oshiradi. o'quv jihozlaridan to'g'ri foydalanish. Talabalar o'qishni davom ettiradigan dasturlar, ta'lim muassasalaridagi farq bilan bog'liq bo'lgan yuqori darajadagi profil differensialligi sharoitida asosiy maktab fizikasi kursining maqsadi o'zgaradi. U bitiruvchilarni tugallangan boshlang'ich jismoniy tarbiya olishlarini ta'minlashi kerak, ya'ni. maktab tizimli fizika kursining barcha asosiy bo'limlari bo'yicha fundamental bilim va amaliy ko'nikmalarning asosiy asosiy darajasi. O'quvchilarning idrok etishi uchun taklif etilayotgan ilmiy axborotlar hajmining ko'payishi, 6-sinfda ta'lim uzluksizligining buzilishi olingan jismoniy tarbiya sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, fizika fanining tuzilishi va mazmuniga o'zgartirishlar kiritish zaruriyatiga olib keladi. ikkinchi bosqich kursi. O'quv jarayoniga individual yondashuvni amalga oshirishning yana bir shakli o'quvchilarning sinf ichidagi darajalarini farqlashdir. Uni amalga oshirish nafaqat ko'p bosqichli vazifalarni hal qilishni, turli darajadagi murakkablikdagi nazorat vazifalarini bajarishni, balki maktab o'quvchilarining sinfdagi eksperimental faoliyatining o'zgaruvchanligini ham ta'minlaydi. Frontal laboratoriya eksperimentini o'tkazishning mavjud metodikasi, fizika ustaxonasining ishi o'quv jarayonida qo'sh ish stolidan foydalanish bilan bog'liq bo'lib, talabalarning amaliy faoliyatini juftlik bilan tashkil etishni nazarda tutadi.

Bu tinglovchilarning amaliy ko'nikma va malakalarini shakllantirishning individual darajasining pasayishiga olib keladi. Shunday qilib, qaramaqarshiliklar mavjud:

- o'quv jarayonining profilli differentsiatsiyasini amalga oshirish va maktab o'quvchilarini yagona jismoniy sinf asosida eksperimental o'qitishning o'zgaruvchanligini amalga oshirish uchun real shart-sharoitlarning yo'qligi o'rtasida;
- ta'limni individuallashtirish zarurati va talabning ish joyining nomukammalligi o'rtasida;
- jismoniy tarbiyaning amaldagi modeli va asosiy maktab bitiruvchilarining bilim darajasi va amaliy ko'nikmalariga qo'yiladigan yangi, zamonaviy talablar o'rtasida korinadi.

Mavjud qarama-qarshiliklar maktabda fizika o'qitish jarayoniga, maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiya sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu qarama-qarshiliklarni bartaraf etish zarurati o'quv jarayoni samaradorligini oshirish, dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatini faollashtirish, sinf jihozlaridan foydalanishning harakatchanligi, propedevtik jismoniy tarbiya sifatini o'zgartirish masalalarini hal qilishni taqozo etadi. Jismoniy kabinetning jihozlari har doim ham dasturiy laboratoriya ishlarini bajarishga imkon bermaydi, u yanada murakkab uskunalarni talab qiladigan yangi ishlarni joriy etishga umuman imkon bermaydi. O'qituvchiga kompyuter yordamga keladi, bu esa murakkabroq laboratoriya ishlarini bajarishga imkon beradi. Ularda talaba o'z xohishiga ko'ra tajribalarning dastlabki parametrlarini o'zgartirishi, natijada hodisaning o'zi qanday o'zgarishini kuzatishi, ko'rganlarini tahlil qilishi va tegishli xulosalar chiqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Evenchik E.E. va boshqalar. O'rta maktabda fizikani o'qitish metodikasi: Mexanika: O'qituvchi uchun qo'llanma - 2-nashr, Rev. - M.: Ta'lim, 1986

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Elkonin D.B. O'yin psixologiyasi.-M.: Pedagogika, 1978. 4. Yakimanskaya I.S. Tabaqalashtirilgan ta'lim: tashqi va ichki shakllar // Direktor.-1995.-№3.-b.25-28